

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ КЛАССИГІ — МҰХТАР ОМАРХАНҰЛЫ ӘУЕЗОВ

Жураева Севинч Камал кызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақ тілі мен әдебиеті бағытының 1-курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Жандос Абдазимович Байзаков (phd)

joraevasevinch069@gmail.com

Аннотация: Бұл ғылыми жұмыста қазақ әдебиетінің ұлы тұлғасы, жазушы, ғалым, драматург және қоғам қайраткері Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің өмірі мен шығармашылық жолы кеңінен қарастырылады. Мұхтар Әуезов – қазақ әдебиетінің жаңа дәуірін бастаған, ұлттық руханияттың дамуына өлшеусіз үлес қосқан көрнекті қаламгер. Оның туындылары арқылы қазақ халқының тарихы, салт-дәстүрі, дүниетанымы мен рухани байлығы әлемге танытылды.

Кілт сөздер: Мұхтар Әуезов, жазушы, ғалым, драматург, Абай жолы, руханият, мәдениет, әдебиет, қазақ халқы, шығармашылық, классик.

Аннотация: В данной работе рассматриваются жизнь и творчество великого казахского писателя, учёного, драматурга и общественного деятеля Мухтара Омархановича Ауэзова. Он стал основоположником новой эпохи в казахской литературе и внёс огромный вклад в развитие национальной культуры, языка и духовности. Его произведения раскрывают богатый внутренний мир казахского народа и знакомят мир с его историей и традициями.

Ключевые слова: Мухтар Ауэзов, писатель, ученый, драматург, «Путь Абая», духовность, культура, литература, казахский народ, творческое наследие, классик.

Антоноция: This paper explores the life and creative legacy of Mukhtar Omarkhanuly Auezov — a great Kazakh writer, scholar, dramatist, and public figure. He was a founder of modern Kazakh literature and contributed greatly to the development of national culture and spiritual heritage. Through his works, Auezov introduced the rich history and traditions of the Kazakh people to the world.

Key words: Mukhtar Auezov, writer, scholar, dramatist, The Path of Abai, spirituality, culture, literature, Kazakh people, creative heritage, classic.

Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте Семей облысының Абай ауданында дүниеге келген. Ол қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың немере ағайындарының бірі болып табылады. Балалық шағы қазақтың кең даласында өтті, ұлттық дәстүр мен ауыз әдебиетінің бай ортасында өсті. Әуезовтің атасы Әуез өз дәуірінде білімге жақын, елге қадірлі адам болған, ал анасы Нұржамал ұлына ертегі айтып, халық әндерін үйретіп, рухани дамуына үлкен әсер етті.

Алғашқы білімін ауыл молдасынан алған Мұхтар кейін Семейдегі орыс-қазақ училищесінде, одан соң мұғалімдер семинариясында оқып, жан-жақты білім алды. Бала күнінен әдебиетке, тарихқа, халық шығармашылығына қызыққан Мұхтар оқу барысында өз ұлтының мәдениеті мен әдебиетін терең түсіне бастады. Семейде жүрген жылдары ол Абай мұрасына ерекше ден қойып, ұлы ақынның шығармаларына қызығушылық танытты.

1917 жылы Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытов Семейде «Алаш» қозғалысына қатысып, қазақ қоғамының саяси және мәдени өміріне белсенді араласты. Сол жылы олар елдің тәуелсіздігі мен білімді болашағы үшін күрескен.

Әдебиетке келуі 1917 жылы жазылған «Еңлік-Кебек» пьесасымен басталды. Бұл шығармасы қазақ драматургиясының алғашқы туындысы болып саналады. Кейінірек «Қаракөз», «Айман-Шолпан», «Түнгі сарын» пьесалары театр өнерінің классикалық туындыларына айналды.

1920–1930 жылдары Мұхтар Әуезов ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысты. Ол фольклор, ауыз әдебиеті, Абай шығармашылығы, қазақ әдебиетінің тарихы жөнінде көптеген зерттеулер жүргізді. Жазушы халық ауыз әдебиетінің тәрбиелік, көркемдік және тарихи мәнін терең талдады.

Шығармашылық шыңы – «Абай жолы» роман-эпопеясы. Бұл шығарма қазақ әдебиетінің ұлы жетістігі болып саналады. Эпопеяда Абайдың өмірі арқылы қазақ қоғамының әлеуметтік, рухани және мәдени өмірі кең суреттеледі. «Абай жолы» тек қазақ оқырманына ғана емес, бүкіл әлемге қазақ халқын танытқан ұлы туынды болды.

Мұхтар Әуезов – тек жазушы ғана емес, сонымен қатар ғалым, педагог және қоғам қайраткері. Ол университеттерде дәріс оқып, көптеген жас әдебиетшілер мен ғалымдарды тәрбиеледі. Оның шәкірттері қазақ әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосты.

Әуезов өз өмірінде ұлт тағдырына адал қызмет етті. Оның шығармалары адамгершілік, әділдік, білім мен рухани байлықты дәріптеу идеясына толы. Мұхтар Әуезов 1961 жылы 27 маусымда Мәскеу қаласында дүниеден өтті.

Бүгінде оның есімімен университеттер, көшелер, театрлар мен кітапханалар аталады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Абдрахманов Ш. Мұхтар Әуезов және руханият мәселелері. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2018.
2. Әуезов М. Абай жолы. – Алматы: Жазушы, 2002.
3. Әуезовтану. – Алматы: Қазақ университеті баспасы, 2020.
4. Байтанаев Б. Әуезов әлемі. – Алматы: Мектеп, 2012.
5. Қирабаев С. М. Әуезов және қазақ әдебиеті. – Алматы: Рауан, 1991.
6. Нұрқатов А. Мұхтар Әуезов. – Алматы: Ғылым, 1967.
7. Омарова А. Әуезов шығармаларының көркемдік жүйесі. – Алматы: Алаш, 2015.
8. Сыздықова Р. Қазақ сөз өнері және Әуезов мұрасы. – Алматы: Дәуір, 2010.
9. Сүйіншалиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. – Алматы: Санат,